

SHARQ CHINORI URUG‘KOCHATLARINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

¹Xamrayev Xusen Fatullayevich, ²Musa To‘rabek Norboy o‘g‘li

¹Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d.(PhD)Dotsent,

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14035041>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq chinorining 1000 dona urug‘ og‘irligi, ekish me‘yorlari, muddatlari va o‘g‘it berish bo‘yicha ishlab chiqilgan miyorlari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Tadqiqotda 3 ta takrorlanishda va 4 ta Nazorat (o‘g‘itsiz), NPK 10-10-40, NPK 2020-20, NPK 13-40-13 variantlaridan foydalanilgan holda amalga oshirilgan. Maqbul deb topilgan 3-variantida NPK 20-20-20 nazoratga nisbatan olinganda 78.6 natijaga erishilgan.

Kalit so‘zlar. sharq chinori, o‘g‘itlar, NPK 10-10-40, NPK 20-20-20, NPK 13-40-13, 1000 dona urug‘ og‘irligi, nazorat.

Аннотация. В данной статье представлена информация о массе 1000 семян платана восточного, нормах посадки, сроках и разработанных нормах внесения удобрений. Исследование проводили в 3-х повторностях и 4-х контрольных (без удобрений), вариантах NPK 10-10-40, NPK 2020-20, NPK 13-40-13. В варианте 3, который был признан приемлемым, при сравнении NPK 20-20-20 с контролем был достигнут результат 78,6.

Ключевые слова: клен восточный, удобрения, NPK 10-10-40, NPK 20-20-20, NPK 13-40-13, масса семян 1000, контроль.

Abstract. This article provides information on the weight of 1000 seeds of Oriental sycamore, planting rates, timings and developed rates of fertilization. The study was carried out in 3 repetitions and 4 Control (without fertilizer), NPK 10-10-40, NPK 2020-20, NPK 13-40-13 options. In option 3, which was considered acceptable, a result of 78.6 was achieved when NPK 20-20-20 was compared to the control.

Keywords: eastern maple, fertilizers, NPK 10-10-40, NPK 20-20-20, NPK 13-40-13, 1000 seed weight, control.

Kirish

Chinor (Platanus) Chinordoshlar (Platanaceae) oilasiga mansub daraxt bo‘lib, qalin shoxshabba ega. Tanasi baquvvat, balandligi 50 m, aylanasi yashil kulrang to‘kiluvchan po‘stloq bilan qoplangan. Barglari navbat bilan joylashgan, panjasimon qanotchalardan iborat. Mevasi ko‘p yong‘oqli bo‘lib, shamol yordamida tarqaladi, qish mavsumida ham daraxtning o‘zida saqlanadi. 10 taga yaqin turi bor [2].

Sharq chinori – Platanus orientalis tabiiy holda Kavkazda uchraydi. Balandligi 55-60 m, 2000 yil yashaydigan daraxt. Qalin shox-shabballi daraxt. Po‘stlog‘i och yashil, yirik to‘shamasimon, plastinkasi noto‘g‘ri shaklli barglari 10-20 sm kenglikda, asosi keng zarangsimon. Mevalari boshchasi 2-3 tadan, bahorda uzilib tushadi va shamol yordamida tarqaladi [1].

Chinor tez o‘sadi, ayniqsa yosh davrida (har yili 1,5-2 m). Yorug‘ni sevuvchi, namlikni xush ko‘radi, yaxshi ishlov berilgan tuproqda yaxshi o‘sadi. -15°S sovuqqa chidamli [5].

Chinorlar ko‘pgina o‘ziga xos ornamentga ega bo‘lgan yaproq bargli daraxtlardan biri bo‘lib, chiroyli va ajoyib shox-shabbaga ega, tanasida och rangli dog‘lar bo‘ladi, novdasi va sharsimon mevalari manzarali hisoblanadi. Chinor daraxtining qimmatbaho manzarali xususiyatlarini hisobga olib, Yevropaning ko‘pgina shaharlarida kam umr ko‘ruvchi daraxtlar: kashtan, zarang, jo‘ka, tol va boshqalar chinor daraxti bilan almashtirilmoqda [2].

Chinor daraxtining yog‘ochi o‘zining fizik-mexanik xususiyatlarini inobatga olib qimmatbaho mebel, yuqori sifatli pol parketlari, tokarlik buyumlari va boshqalar yasashda ishlatiladi [6].

Chinorlar juda uzoq yashaydilar. Turkiyaning Buyukderev vodiysida qadimdan yashab kelayotgan eng yirik daraxt hisoblanadi. Balandligi 50 m, tana aylanasi 42 m, diametri 13,4 m, yoshi esa 2300 yildan ziyod. Kos oroli va Egey dengizi atrofida juda ulkan chinor o‘sadi, tanasining aylanasi 18 m va balandligi 36 m ga yetadi. Uning yoshi 2000 yil [3, 7].

Turkmanistonda 2000 yildan ziyod umr ko‘rayotgan chinor mavjud. Tog‘li Qorabog‘da Martuniskiy tumanida eski tutzor bog‘i o‘rtasida ham katta yoshli chinor o‘smoqda. Uning balandligi 54 m, tanasining aylanasi asosida 31,5 m dan iborat [4].

Tadqiqot uslubi. Biz tadqiqotimiz davomida bahorda ekdik, ekishdan oldin urug‘larni bo‘rtgunga qadar 1-3 sutga suvda ivitiladi. Ekish chuqurligi 0.5-1,0sm ni tashkil etadi. Chinor urug‘larini qo‘lda xam eksa bo‘ladi, ekish me‘yori urug‘ sifatiga bog‘liq holda ekiladi.

Pushtalarni tayyorlashdan oldin yer qo‘shimcha ravishda tekislandi. Pushtalar to‘g‘ri va bir-biriga parallel ravishda joylashgan bo‘lishi va sug‘orish uchun qulay yunalishda bo‘lishi hisobga olindi. Pushtalarning (jo‘yaklar) uzunligi esa 100-150 m dan oshmasligi inobatga olindi. Pushtalar qo‘lda orasi - 60 sm, sug‘oriladigan ariqning yuqoridagi qismining kengligi – 40 sm qilib tayyorlandi. Pushtalar tayyorlangandan so‘ng ketmon bilan to‘g‘irlandi, kesaklari maydalanadi, pushtani yuza qismi xaskash bilan tekislandi. Urug‘larni ekishdan oldin nazorat tariqasida sug‘orildi.

1-rasm. Sharq chinori urug‘larini sepish

jo‘yaklari a – jo‘yak orasidagi masofa, 60 sm b

– nihollar orasidagi masofa, 40 sm

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot bo‘z tuproqli yer maydonlarida bo‘lganligi sababli, nihol yetishtirish uchun yiliga gektar hisobiga meniral o‘g‘itlardan solinadi. Ushbu o‘g‘itlarni to‘rt muddatda, ya‘ni asosiy qismini urug‘larni ekishda va qolgan qismini ozuqa sifatida may oyining ikkinchi yarmida, iyun va avgust oylarida solindi. Ekishdan oldin beriladigan o‘g‘itlar urug‘lar solinadigan qatorning ostki qismiga solindi. Buning uchun avval 8-12 sm chuqurlikda ariq olinib ularning tubiga o‘g‘it solindi va tepa qismiga jo‘yaklar tortildi. O‘g‘itlarni ozuqa sifatida

beriladigan qismi nihollarni o‘shish davrida 10-12 sm chuqurlikga, nihollarni 15-12 sm yoniga solindi. Har bir oziqlantirishdan oldin kultivatsiya qilindi va begona o‘tlardan tozalandi. O‘g‘it solingandan keyin sug‘orildi.

Urug‘lar bir qator qilib sepildi, qatorining eni 20-25 sm, ekish chuqurligi 0.5-1 sm da bo‘lib sepilgan urug‘larni ko‘mish urug‘ diametridan 1-3 barobar qilib ko‘miladi va ko‘milgan tuproq ustiga 1-3 sm qalinlikda apilka sepib chiqiladi. Urug‘larni ob-havo sharoitiga qarab mart oyining oxiridan boshlab aprel oyi davomida ekish mumkin. Bizning tadqiqotimizda aprel oyining birinchi o‘n kunligida amalga oshirildi.

1000 dona urug‘ og‘irligi 2.5-3,5 gr ni tashkil etib, 1kg urug‘larida soni o‘simlikning qanday iqlim sharoitida va muhitida o‘shishiga qarab 140-150 ming dona gacha boradi.

O‘zbekiston sharoitiga yaxshi moslashgan.

1-jadval. Turli joylardan terilgan urug‘larning morfologik tasnifi

№	Urug‘ terilgan joy	1kg mevadagi urug‘lar soni, dona	1kg mevadadan urug‘ chiqishi %	Urug‘ uzunli gi sm	urug‘ eni mm	1000ta urug‘ og‘irligi gr
1	Qiziriq davlat o‘rmon xo‘jaligi	136.7-140-150	75.3	0.5,1-1.5	0.3,0.5-0.1	2.5-3.5
2	Deynov dendrariy bog‘i	140-150-154.3	76.5	0.5,1-1.8,2	0.3,0.5-0.1	3-3.8

Bahorgi ekish uchun mo‘ljallangan sharq chinori urug‘lari ekishdan oldin 1-3 sutka og‘ar suvga ivitilib urug‘lar bo‘rtib boshlagandan so‘ng urug‘lar ekishga tayyor bo‘ldi. Sharq chinori urug‘lari pishib yetilganidan so‘ng ekiladigan urug‘lar unib chiqish darajasi 78% ni tashkil qildi.

2-. Qiziriq davlat o‘rmon xo‘jaligidan terilgan urug‘lar 1000 dona urug‘ og‘irligi 2.5-3.5gr

3-. Deynov dendrariy bog‘idan terilgan urug‘lar. 3-3.8gr

Sharq chinori urug‘larining unuvchanlik darajasini aniqlash GOST 13056.7–68 (QzDSt 322.15.04.2009) «Semena derevyevi kustarnikov. Metodi opredeleniya jiznesposobnosti» talablari asosida bajarildi [8].

Urug‘larni tuproqdagi unish qobiliyatini tadqiq etishning mohiyati turli muddatlarda ekilgan urug‘lardan unib chiqqan nihollarning sonini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Buning uchun 1 pog.m qatorga 100 dona Sharq chinori urug‘lari sanab ekildi. Urug‘larni tuproqda unish qobiliyati ilk nihollar paydo bo‘lgandan keyin 30 kalendar kuni mobaynida o‘rganildi, bunda haftasiga uch kun (seshanba, payshanba va shanba kunlari) tajriba egatining har 4 metrida unib chiqayotgan nihollar soni hisobga olindi.

4-. Qiziriq davlat o‘rmon xo‘jaligidan terilgan urug‘lar.

Kuzatish yakunida paydo bo‘lgan nihollar soni bo‘yicha ularning unish ko‘rsatkichi, vegetatsiya yakunida – nihollarning saqlanish darajasi aniqlandi. Vegetatsiya davrida urug‘ ko‘chatlarni o‘rish dinamikasini o‘rganish uchun har oyning o‘rtasida va vegetatsiya oxirida ularning balandligi va diametri o‘lchab borildi.

Vegetatsiya oxirida tajriba variantlarida yalpi va standart ko‘chatlar miqdori aniqlandi.

Sharq chunori urug‘ko‘chatlari GOST 3317–90 (QzDSt 322.15.04.2009) «Seyansi derevyevi

kustarnikov» davlat standart talablariga binoan baholandi

Ko‘chatlarda Sharq chinori urug‘larini unishi va nihollarni paydo bo‘lish davrida tuproqning harorat rejimi o‘rganildi. Tadqiqotlarning maqsadi – sharq chinori urug‘larini unish davrida minimal va maksimal hamda optimal harorat ko‘rsatkichlarini aniqlash bo‘lib, ilk nihollarni paydo bo‘lishidan boshlab 30 kalendar kuni mobaynida haftasiga 3 kun (seshanba, payshanba, shanba) tuproq yuzasidan 15 sm balandlikda, tuproq yuzasidagi, mulcha yuzasidagi va ostida, urug‘ ekilgan tuproq qatlamida (2 sm) haroratlar qayd qilib borildi. Savvinov tuproq termometrlaridan foydalanildi, kuniga ulardan 4 marotaba 0,1⁰C aniqlikda ko‘rsatkichlar olindi (soat 9, 12, 15 va 18) va o‘rtacha kunlik harorat aniqlandi.

Tajriba natijalarini baholashda asosiy mezon sifatida – urug‘larni tuproqda unish ko‘rsatkichi va 1 gektardan yalpi hamda standart urug‘ ko‘chatlar chiqish miqdori e‘tiborga olindi.

Mineral o‘g‘itlar meyorlarini Sharq chinori urug‘ ko‘chatlarini o‘rishi va standart ko‘chatlar chiqish miqdoriga ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha tajribalar 4 variantda – turli mineral o‘g‘itlar va ularning turli nisbatdagi meyorlari bilan o‘tkazildi (2- jadval).

Nazorat variantda o‘g‘itlar qo‘llanilmadi. Tajribalar 3 takrorlanishda, jami 30 metr tajriba egatlarida o‘tkazildi. Aniqlangan o‘rish ko‘rsatkichlar bo‘yicha vegetatsiya yakunida tajriba variantlaridan 20-30 donadan model urug‘ ko‘chatlar tanlab olindi, ularning ildizlari uzunligi va holati o‘rganildi.

Tajriba variantlarida 1 metr egatdagi urug‘ ko‘chatlar soni, 48, 56, 64, 79, 86, 103 = o‘rtacha 72 dona 1 gektardan yalpi urug‘ ko‘chatlar chiqishi, uning tarkibidagi standart ko‘chatlar miqdori kabi muhim ko‘rsatkichlar ham aniqlandi.

Vegetatsiya davrida urug‘ko‘chatlar 12 marta (aprelda-2 ta, mayda-2 ta, iyunda-3 ta, iyulda-3 ta avgustda-2 ta) sug‘orildi. Bundan tashqari urug‘lar ekilgandan so‘ng va urug‘larni unishi va nihollarni paydo bo‘lishi davrida egatlar bo‘ylab zaxlatuvchi (infiltratsion) sug‘orishlar o‘tkazildi. Sug‘orilgandan so‘ng tuproq yetilgach tajriba egatlari chopiq qilindi va begona

o‘tlardan tozalandi. Barcha tajriba variantlarida urug‘ ko‘chatlarni parvarishlashda bir xil agrofon qo‘llanildi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, sharq chinorini urug‘idan ekib ko‘paytirishni birinchi yilda terilgan urug‘larni ekishni va 2-3 yilgi urug‘larda unuvchanlik yo‘qolib yoki pasayib ketishi va ekishni mart oyini oxiri aprel oyini 1 o‘n kunligida ekilganda yaxshi natijalarga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Berdiev, E., & Egamberdiev, Sh. Benjamin fikusi va elastik fikus Usimliklarini vegetativ kupaytirish. JURNAL AGRO PROTSCESSING, 2020 2(4).
2. Berdiev E. T., Xolmurotov M. Z. Vegetativnoe razmnojenie kaliny obyknovennoy (*Viburnum opulus L.*) v Tashkentskom oazise //Aktualnye problemy ustoychivogo razvitiya lesnogo kompleksa”: Mejdunarodnaya nauchnoprakticheskaya konferensiya, posvyashchennaya. –t. 70. –s. 130-135.
3. Z. Egamberdiev, S., & kholmurotov, M. Evaluation of rotation of *Ficus benjamina* types in growing environments. In E3S Web of Conferences 2021 Vol. 284, r. 03008. EDP Sciences.
4. Kayimov A.K., Berdiev E. T., Xamroev X.F., Turdiev S.A. Dendrologiya.—Toshkent, Fan va texnologiya, 2015.—360 b.
5. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. К. Биоморфологические свойства семян медоносной липы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. – С. 32-36.
6. Махкамов Т. Х. О сообществах класса *Artemisietea vulgaris* в г. Ташкента //ББК 60 И 66. – 2020. – С. 200. 5. Тўхтаев, Б. Ё., Махкамов, Т. Х., Тўлаганов, А. А., Маматкаримов, А. И., Махмудов, А. В., & Аллаяров, М. Ў. Доривор ва озукабоп ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома. – Тошкент, 2015. – С. 3-5.
7. ГОСТ 13056.4-67 Семена деревьев и кустарников. Методы определения массы 1000 семян. //Правила отбора образцов и методы определения посевных качеств семян – введен с 01.07.68.– Москва, Изд-во стандартов, 1988, –С.60-62.
8. ГОСТ 3317-90 Сеянцы деревьев и кустарников: Технические условия-введен с 01.07.091. –Москва, Изд-во стандартов, 1990. –41 с.